

LUDICIDADE E DINAMISMO NO FUNDAMENTAL II: UMA PROPOSTA DIDÁTICA COM ABORDAGEM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOSIMOTAVARES DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Educação / 08/09/2023

LUDICIDADE E DINAMISMO NO FUNDAMENTAL II: UMA PROPOSTA DIDÁTICA COM ABORDAGEM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JOSIMOTAVARES DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8330070

Rozelena da Silva

O presente artigo tem como tema o Lúdico enquanto uma ferramenta pedagógica que os Professores podem utilizar como instrumento metodológico enriquecedor para o ensino e a aprendizagem e traz em sua abordagem uma proposta Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)_ na Educação Básica por meio de uma sequência didática embasada na perspectiva do ensino por Pesquisa, no qual Professores com uma formação apropriada devem trabalhar com os alunos de forma interativa promovendo a alfabetização científica. A pesquisa desenvolveu-se na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Padre Josimo Tavares, localizada na Vila Tancredo, região pertencente ao município de São Félix do Xingu-PA, sob a Direção da atual Diretora Luziene Marques de Oliveira, com o quadro de 15 Professores e 230 alunos distribuídos em 20 turmas nos períodos Matutino e Vespertino.

Foi direcionada a uma turma do 8º ano da referida instituição de ensino, do turno Matutino, sendo quantificada com 32 alunos, 20 do sexo feminino e 12 do sexo masculino, com faixa etária entre 12 a 15 anos de idade. A discussão adotou como fundamento os apontamentos teóricos de estudiosos de métodos de ensino com apoio da ludicidade e a proposta Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) como: Luckesi (2005), Friedman (2012) e Sátiro (2012) dentre outros.

Os resultados comprovam o entendimento de que atividades lúdicas representam um recurso facilitador e motivador da aprendizagem e a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), abrange vários temas relevantes para a sociedade globalizada em que vivemos, sendo assim, uma alfabetização científica e tecnológica se faz necessária para promover a compreensão de tais avanços. Nesse contexto o objetivo dessa pesquisa é tornar o aluno protagonista da sua aprendizagem, permitindo que reflitam sobre os processos da Ciência e da Tecnologia, bem como suas inter-relações com a sociedade.

De acordo com Auler e Bazzo (2001), citado por Benedet (2016, p 12), “a partir do século XX, os assuntos relacionados à Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) se tornaram alvo de um olhar mais crítico da sociedade, além de ser tema de debates políticos, emergindo assim deste contexto o denominado movimento Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS).”

Educadores necessitam propor novos horizontes de metodologias para que o ensino em sala de aula não se torne tão maçante e repetitivo para os alunos e, por meio do desenvolvimento do Ensino por Pesquisa isso pode se tornar possível. (12).

Benedet (2016, p. 13), cita que “a escolha de uma metodologia de ensino apropriada para se trabalhar o enfoque CTS, pode fazer toda a diferença no desafio assumido pelos professores de formar alunos críticos, pois o principal objetivo da abordagem CTS é a Alfabetização Científica que sugere uma reforma em se atingir níveis aceitáveis de educação científica por parte de toda a sociedade.”

Portanto a licenciada em Ciências biológicas descreve que o Objetivo Geral desse artigo e: Estudar a abordagem de ensino Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) na educação básica sob a perspectiva do Lúdico. E Objetivos Específicos: Verificar as práticas dos Professores em relação à abordagem CTS, como também sobre o Ensino por Pesquisa; Desenvolver uma sequência didática relacionando a Ciência Tecnologia e Sociedade baseada na Ludicidade e Provocar o pensamento crítico do educando. A Metodologia da Pesquisa foi bibliográfica e de campo, tendo com respaldo legal renomados teóricos dos temas mencionados, localizados pelas plataformas Google Acadêmico, Portal da CAPES, SciELO, Academia.Edu, através de publicações, que trata do tema apresentado.

Para se realizar uma pesquisa é preciso classificá-la, conforme o descrito por Ludke e André (2012 apud BENEDET, 2016, p. 13), promovendo o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto, nesse caso Ciência, Tecnologia e Sociedade, e o conhecimento teórico acumulado a respeito de tal assunto. Essa pesquisa se classifica como qualitativa, a qual segundo os autores tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento.

Nesse contexto para estimativa de informações foi feito um Questionário com 5 questões direcionados a 10 alunos, sendo 5 meninas e 5 meninos da turma do 8º Matutino ano da Escola Padre Josimo, com a intenção de buscar respostas sobre a abordagem do Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) em parceria com a Ludicidade.

Assim como o tombamento de muitos monumentos materializam a história, o brincar constitui-se em um patrimônio lúdico da humanidade e, em nosso caso, da brasilidade: o conjunto de brincadeiras locais revela a linguagem cultural de cada região. A criança fala por meio do seu brincar (FRIEDMANN, 2012, p. 159).

Nascimento (2020, p.30), descreve que “o acompanhamento do professor ao aluno deve ser feito de forma acolhedora e dinâmica, em que o aluno se sinta confiante e que, ao longo do processo, o desenvolvimento deste, seja notado de modo positivo e que a cada evolução ele seja reconhecido por seus esforços e pela sua dedicação.”

E apresenta as principais maneiras do professor inserir as vivências lúdicas e a afetividade no Ensino Fundamental:

- · Acolher o discente de forma afetiva e respeitosa;

- Respeitar sempre o seu espaço sem limitá-lo;
- Interagir com o aluno para que ele se sinta confortável;
- Acompanha-lo individualmente nas suas atividades;
- Brincar, assistir desenhos educativos, trabalhar de forma lúdica;
- Incluí-lo com os demais colegas.

Questões:

1) O que você entende por Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) ?

2) Qual tema chama sua atenção em relação ao seu cotidiano?

3) Você compreende melhor as matérias trabalhadas tradicionalmente ou de forma lúdica?

4) Qual disciplina você prefere que os Professores utilize a Ludicidade? Porquê?

5) Deixe sua mensagem para os Professores em relação a metodologia que a maioria utiliza em sala de aula.

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) além de apresentar temas relevantes para ser desenvolvido junto aos discentes como: Desigualdade Social, Trabalho Infantil, Uso da Tecnologia, Transporte, Desenvolvimento Sustentável, entre outros relevantes, enfoca também a questão da Interdisciplinaridade.

De acordo com Pombo, Levy e Guimarães (1996), mencionados por Benedet (2016, p. 20) a interdisciplinaridade corresponde à constante emergência de novas disciplinas articuladas com os ramos do saber, visando a superação da fragmentação do conhecimento. Na Educação Básica, esta questão interdisciplinar é bastante discutida, pois o contexto educacional atual necessita que as disciplinas se integrem e contextualizem os conteúdos de maneira mais significativa. (20).

Castellar (2016,p. 7), enfatiza que “as crianças de hoje estão cercadas por um ambiente tecnológico, que lhes dá acesso a informações por meio de um simples toque. No entanto, o que se observa é que as aulas, em geral, são praticamente iguais às do passado, baseadas nas mesmas estratégias didáticas, sem levar em conta as mudanças no desenvolvimento cultural dos alunos.”

E nessa abordagem, apresenta a Sequencia Didática (SD) como referência inicial, o significado apresentado por Antoni Zabala no livro A prática educativa: como ensinar, publicado na década de 1990. O autor usa indistintamente expressões como “unidade didática”, “unidade de programação” ou “unidades de intervenção pedagógica” para se referir às sequências de atividades planejadas para a efetivação de objetivos educacionais específicos – ou seja, às sequências didáticas. (CASTELLAR, 2016, p.12).

Analisando tal contribuição, a **Sequencia Didática** desenvolvida junto a série do 8º Ano, segue as seguintes metodologia:

Tema: conceito de alagamento nas zonas urbanas

Público: alunos do 8º do ano do Ensino Fundamental II

Interdisciplinaridade : Geografia, Ciências, Matemática e Língua Portuguesa

A problemática das atividades foi focada em duas questões principais: a causa dos alagamentos e as possibilidades de ocorrência tendo em vista o lugar de vivência dos alunos. Ao apontar esses fatores, elaboram opiniões pautadas no contexto imediato, ou seja, naquilo que já viram ou ouviram falar sobre o assunto.O

Objetivos geral é possibilitar a aprendizagem do conceito de alagamento por meio de: diferenciação de áreas do lugar de vivência pelo estabelecimento de unidades de paisagem

Atividades

Aula 1__Leitura inicial da paisagem e do problema__São propostas tarefas que privilegiam a observação de cenários através de imagens que de alguma forma representam o conceito principal abordado na SD (alagamento). Em outras palavras, são as aulas nas quais os alunos são de alguma forma estimulados a expor opiniões, a argumentar sobre o tema.

Aula 2 __Releia os textos da aula anterior. Neles são apresentadas diferentes opiniões sobre as causas dos alagamentos, principalmente em São Paulo. Agora responda: com qual dessas opiniões você se identifica mais, ou seja, qual delas expressa melhor o seu ponto de vista sobre esse assunto?

Aula 3__Faça o levantamento dos prejuízos ocorridos nessas regiões em relação aos materiais eletrodomésticos de uma residência, totalizando cada item.

Nesta sequência didática, procurou-se dar atenção aos elementos principais do plano de aula que a compõe: problematização, objetivo geral, objetivo específico e atividade. Sendo o alagamento o processo físico elementar selecionado para a proposta, potencialmente comum não apenas no lugar de vivência dos alunos, mas também em outros lugares do município onde moram, assim como em grande parte das cidades brasileiras. (CASTELLAR, 2016, p.105).

A autora ressalta que, “nessas aulas, as atividades propostas possibilitam trabalhar com porcentagem, elaboração e leitura de gráfico, estatística quanto à organização dos dados referentes às respostas das atividades e, ainda, interpretação dos textos. Do ponto de vista das habilidades de pensamento, podem ser trabalhadas a argumentação por meio das hipóteses e a análise do fenômeno.” (126).

Pode-se concluir com o desenvolvimento desse artigo, que a abordagem de ensino Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) ocorre de maneira muito simplificada na Educação Básica, assim como a perspectiva Ensino por Pesquisa (EPP) que também não está presente no cotidiano escolar. O Ensino por Pesquisa possibilita a construção da cidadania com foco na alfabetização científica, onde seus quatro princípios organizativos rompem as bases do ensino tradicional valorizando o aprendizado dos diferentes contextos educacionais, contribuindo muito para o enfoque CTS.

Os alunos devem ser habituados a refletir e tomar decisões diante das situações problemas propostas, através do uso de diferentes metodologias e estratégias didáticas utilizadas pelos Professores para ensinar todas as disciplinas. Nessa perspectiva, planejar a sequência didática é, em grande medida, refletir sobre como produzir conflitos sociocognitivos por meio das distintas possibilidades de estabelecer situações narrativas ou comunicativas com os alunos. Esses conflitos, por sua vez, podem ser verificados nos argumentos empregados por eles, em especial nos textos que produzem. Devem assim, estimulá-los a argumentar sobre o que pensam enquanto desenvolvem-se no ato educativo.

REFERÊNCIAS

- AULER, D.; BAZZO, W. A. **Reflexões para a implementação do movimento CTS no contexto educacional brasileiro.** Ciência e Educação, v.7, n.1, p.1- 13, 2001. Disponível em:<<http://www2.ufpa.br/ensinofts/artigo4/ctsbrasil.pdf>>. Acesso em: 27/08/2023.
- BENEDET, DAIANA PATRÍCIA. **A abordagem ciência, tecnologia e sociedade fundamentada no ensino por pesquisa, aplicada ao 9º ano do ensino fundamental** – Dois Vizinhos: [s.n.], 2016.
- CASTELLAR, S.M.V. **Metodologias ativas: sequências didáticas** São Paulo: FTD, 2016.
- Costa, Edith Gonçalves **Ensino de ciências na educação infantil: uma proposta lúdica na abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade.** 2020. file:///D:/Users/User/Downloads/Dissertacao_EnsinoCienciasEducacao.pdf. Acesso em: 28/08/2023.

Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 2012.

NASCIMENTO, F. S. M. S. **Ludicidade: aspectos**

teóricos e didáticos na aprendizagem. João Pessoa, 2022.

POMBO, O.; LEVY, T.; GUIMARÃES, H. (org). **A interdisciplinaridade: conceito, problemas e perspectivas. In: A Interdisciplinaridade:** Reflexão e Experiência. Lisboa: ed. Texto, 1993. Disponível em:

<<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/mathesis/interdisciplinaridade.pdf>> Acesso em: 30/08/2023.

RUFINO, T.C. S. **O lúdico na sala de aula:**

séries iniciais do ensino fundamental. 2014.

<https://dspace.bc.uepb.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5814/1/PDF%20-%20Terezinha%20Clementino%20da%20Silva%20Rufino.pdf>.

ZABALA, A. **A prática educativa:**

como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

Email: rozelena23dasilva12@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

